

ӘОЖ 376.58

ЗАМАНАУИ МЕКТЕПТЕ ДЕВИАНТТЫ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫ ЖАСӨСПІРІМДЕРМЕН ӘЛЕУМЕТТІК-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖҰМЫСТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

ЕСЕМБЕКОВА АЙЗАДА САБЫРОВНА

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті, «7М01801 -
Әлеуметтік педагогика» білім беру бағдарламасының магистранты

Ғылыми жетекші – п.ғ.к., қауымд. профессор **Ж.Х. КЕНДИРБЕКОВА**
Қарағанды, Қазақстан

Аннотация: Мақалада заманауи мектеп жағдайында девиантты мінез-құлықты жасөспірімдермен әлеуметтік-педагогикалық жұмысты ұйымдастырудың теориялық-әдіснамалық негіздері қарастырылады. Зерттеудің өзектілігі қазіргі қоғамдағы әлеуметтік өзгерістер мен цифрлық ортаның ықпалы нәтижесінде жасөспірімдер арасында девиантты мінез-құлықтың түрлі формаларының таралуымен байланысты. Мақалада ғылыми әдебиеттер мен нормативтік-құқықтық құжаттарды талдау негізінде девиантты мінез-құлықтың көпфакторлы табиғаты, оның әлеуметтік, психологиялық және педагогикалық детерминанттары сипатталады. Сондай-ақ превентивті педагогика қағидаттары, мектептегі әлеуметтік-педагогикалық жұмыстың негізгі бағыттары мен ұйымдастыру модельдері талданады. Зерттеу нәтижелері девиантты мінез-құлықтың алдын алу және түзету жұмыстарының тиімділігі мектеп, отбасы және қоғам арасындағы өзара ынтымақтастыққа, тұлғалық-бағдарланған және жүйелік тәсілдерді қолдануға байланысты екенін көрсетеді. Қорытындысында білім беру ұйымдарында әлеуметтік-педагогикалық жұмысты ғылыми негізде ұйымдастыру жасөспірімдердің әлеуметтік бейімделуін қолдауға, олардың тұлғалық ресурстарын дамытуға және қоғамдағы әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз етуге ықпал ететіні анықталды.

Ключевые слова: девиантты мінез-құлық, жасөспірімдер, әлеуметтік-педагогикалық жұмыс, превентивті педагогика, мектептегі профилактика, әлеуметтік бейімделу, тәрбиелік орта.

Кіріспе

Қазіргі қоғамдағы әлеуметтік-мәдени өзгерістер, ақпараттық технологиялардың қарқынды дамуы және жастардың өмірлік кеңістігінің кеңеюі жасөспірімдер арасында девиантты мінез-құлықтың әртүрлі формаларының пайда болуына және таралуына ықпал етуде. Ғылыми зерттеулерде девиантты мінез-құлық мәселесі әлеуметтік, психологиялық және педагогикалық факторлардың өзара ықпалы нәтижесінде қалыптасатын күрделі құбылыс ретінде қарастырылады [1]; [2]; [3].

Жасөспірімдік кезең тұлғаның әлеуметтік қалыптасуы мен өзіндік санасының дамуы тұрғысынан ерекше маңызға ие кезең болып табылады. Дәл осы кезеңде тұлғаның құндылықтық бағдарлары, мінез-құлық нормалары және әлеуметтік рөлдері қалыптасады. Сондықтан девиантты мінез-құлықтың алдын алу және оны түзету мәселесі білім беру жүйесінің маңызды педагогикалық міндеттерінің бірі ретінде қарастырылады.

Қазақстан Республикасында балалар мен жасөспірімдердің құқықтарын қорғау және олардың қауіпсіз дамуына жағдай жасау мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі болып табылады. Бұл бағыттағы негізгі құқықтық негіздер Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында [4], «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» Заңында [5], сондай-ақ «Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың профилактикасы және балалардың қадағалаусыз және панасыз қалуының алдын алу туралы» Заңында [6] айқындалған. Аталған құжаттарда білім беру ұйымдарының тәрбиелік қызметін

күшейту, балалардың құқықтарын қорғау, олардың әлеуметтік бейімделуін қамтамасыз ету және құқық бұзушылықтардың алдын алу бойынша кешенді шараларды жүзеге асыру міндеттері белгіленген.

Сонымен қатар жастардың әлеуметтік дамуы мен тәрбиесіне қатысты мәселелер стратегиялық деңгейдегі мемлекеттік құжаттарда да көрініс тапқан. Атап айтқанда, Қазақстан Республикасының 2029 жылға дейінгі ұлттық даму жоспарында [7] қоғамның тұрақты дамуы үшін білім беру жүйесінің тәрбиелік әлеуетін арттыру, жастардың әлеуметтік жауапкершілігін қалыптастыру және олардың қауіпсіз ортада дамуын қамтамасыз ету міндеттері қойылған. Білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың маңызды бағыттарының бірі – балалар мен жасөспірімдер арасында құқық бұзушылықтардың алдын алу, олардың тұлғалық және әлеуметтік дамуын қолдау болып табылады.

Халықаралық ұйымдардың зерттеулері де жасөспірімдер арасындағы девиантты мінез-құлықтың алдын алу мәселесінің өзектілігін көрсетеді. Мәселен, ЮНИСЕФ-тің (UNICEF) балалардың әл-ауқаты мен қауіпсіздігіне арналған зерттеулерінде мектептің балаларды әлеуметтендірудегі және олардың мінез-құлқын қалыптастырудағы маңызды институт екендігі атап көрсетіледі. Мұндай зерттеулер білім беру ұйымдарында профилактикалық және әлеуметтік-педагогикалық жұмысты жүйелі түрде ұйымдастырудың қажеттігін дәлелдейді [8].

Қазіргі ғылыми әдебиеттерде мектептің тәрбиелік әлеуетін тиімді пайдалану, девиантты мінез-құлықтың алдын алу бойынша әлеуметтік-педагогикалық жұмыстың ғылыми негіздерін айқындау және оны жүйелі ұйымдастыру қажеттілігі атап көрсетіледі. Алайда зерттеулерде профилактикалық және түзету жұмыстарының әдіснамалық негіздері әртүрлі түсіндіріледі және олардың тиімділігін бағалаудың бірыңғай тәсілдері жеткілікті деңгейде қалыптаспаған [2]; [9].

Осыған байланысты заманауи мектеп жағдайында девиантты мінез-құлықты жасөспірімдермен әлеуметтік-педагогикалық жұмысты ұйымдастырудың теориялық-әдіснамалық негіздерін ғылыми тұрғыдан талдау ерекше өзектілікке ие.

Мақала мақсаты – заманауи мектеп жағдайында девиантты мінез-құлықты жасөспірімдермен әлеуметтік-педагогикалық жұмысты ұйымдастырудың теориялық және әдіснамалық негіздерін талдау, оның мазмұнын, принциптерін және негізгі бағыттарын ғылыми әдебиеттер мен нормативтік-құқықтық құжаттар негізінде жүйелеу.

Зерттеу нәтижелері

Ғылыми зерттеулер девиантты мінез-құлықтың көпфакторлы табиғатын көрсетеді. Бұл құбылыстың қалыптасуына әлеуметтік-экономикалық, әлеуметтік-мәдени, отбасылық-демографиялық, психологиялық-педагогикалық және медико-биологиялық факторлар әсер етеді. Аталған факторлар өзара байланыста әрекет ете отырып, жасөспірім тұлғасының әлеуметтік бейімделуіне ықпал ететін күрделі детерминанттар жүйесін құрайды [10]. Девиантты мінез-құлықты түсіндіруде қазіргі ғылыми көзқарастар бұл құбылысты тек жеке тұлғаның мінез-құлық ерекшелігі ретінде емес, сонымен қатар әлеуметтік ортаның, тәрбиелік ықпалдың және тұлғалық даму процесінің өзара әрекеттесуінің нәтижесі ретінде қарастырады. Осы тұрғыдан алғанда, жасөспірімнің мінез-құлқындағы ауытқуларды түсіндіруде әлеуметтік орта, білім беру кеңістігі және тұлғаның ішкі психологиялық ресурстарының өзара байланысын ескеру ерекше маңызды.

Психологиялық-педагогикалық зерттеулерде девиантты мінез-құлықтың қалыптасуына әсер ететін негізгі факторлар ретінде мектеп ортасына бейімделу қиындықтары, әлеуметтік қолдаудың жеткіліксіздігі, төмен өзін-өзі бағалау, эмоционалдық тұрақсыздық және қоршаған ортамен қақтығыстар көрсетіледі. Сонымен қатар отбасы құрылымының өзгеруі, ата-ана бақылауының әлсіреуі және әлеуметтік-мәдени дәстүрлердің үзілуі де жасөспірімдердің мінез-құлқына әсер ететін маңызды әлеуметтік факторлар ретінде қарастырылады [1]; [3]; [10]. Мұндай жағдайларда жасөспірімдердің әлеуметтік нормаларды қабылдауы мен қоғам талаптарына бейімделу процесі күрделене түседі. Нәтижесінде тұлғаның құндылықтық бағдарларының тұрақсыздығы, әлеуметтік жауапкершілік деңгейінің төмендеуі және мінез-

құлықтағы деструктивті тенденциялардың күшеюі байқалуы мүмкін.

Қазіргі цифрлық қоғам жағдайында жасөспірімдердің әлеуметтену процесі жаңа ерекшеліктерге ие болып отыр. Әлеуметтік желілер мен интернет кеңістігінің ықпалы моральдық нормалардың көмескіленуіне, тұлғалық идентификацияның күрделенуіне және мінез-құлық үлгілерінің өзгеруіне алып келуі мүмкін. Осыған байланысты педагогтардың жаңа әлеуметтік-мәдени жағдайларда пайда болатын девиация түрлерін дер кезінде анықтау және олардың алдын алу бойынша кәсіби құзыреттілігін дамыту ерекше маңызды болып табылады [11].

Сонымен қатар цифрлық ортада қалыптасатын әлеуметтік өзара әрекет формалары жасөспірімдердің құндылықтық бағдарларына, мінез-құлық нормаларына және әлеуметтік тәжірибесіне айтарлықтай ықпал етеді. Интернет кеңістігіндегі бақылаусыз ақпарат ағыны, виртуалды қарым-қатынастың басымдығы және әлеуметтік желілердегі деструктивті контенттің таралуы жасөспірімдердің психоэмоционалдық жағдайына және олардың әлеуметтік мінез-құлқына әсер етуі мүмкін. Мұндай жағдайда мектеп тек білім беру мекемесі ғана емес, сонымен қатар жасөспірімдердің әлеуметтік бейімделуін қамтамасыз ететін маңызды тәрбиелік орта ретінде қарастырылады.

Осыған байланысты білім беру ұйымдарында девиантты мінез-құлықтың алдын алуға бағытталған әлеуметтік-педагогикалық жұмысты ғылыми негізде ұйымдастыру, жасөспірімдердің тұлғалық және әлеуметтік ресурстарын дамыту, сондай-ақ олардың қоғам нормаларын саналы түрде қабылдауына жағдай жасау қазіргі педагогикалық ғылым мен практиканың маңызды міндеттерінің бірі болып табылады.

Девиантты мінез-құлықтың алдын алу мен түзету мәселелерін қарастыратын зерттеулерде превентивті педагогика бағыты ерекше орын алады. Бұл бағыт жасөспірім тұлғасының ішкі ресурстарын дамыту арқылы девиациялардың ерте кезеңде алдын алуға бағытталған. Превентивті педагогиканың негізгі қағидаттарына жүйелілік, кешенділік, тұлғалық-бағдарланған тәсіл, әлеуметтік ортаның тәрбиелік әлеуетін пайдалану және ерте профилактикаға басымдық беру жатады [12]; [2]. Бұл тұрғыда профилактикалық жұмыс тек девиантты мінез-құлықтың салдарларын жоюға бағытталған шаралармен шектелмей, тұлғаның әлеуметтік және психологиялық тұрақтылығын қалыптастыруға, оның өмірлік құндылықтарын дамытуға және әлеуметтік бейімделу мүмкіндіктерін кеңейтуге бағытталуы тиіс. Осылайша превентивті педагогика жасөспірімдердің тұлғалық дамуына қолайлы жағдай жасау арқылы олардың мінез-құлқындағы ауытқулардың пайда болуын ерте кезеңде болдырмауға мүмкіндік береді.

Ғылыми әдебиеттерде профилактикалық жұмыстың бірнеше бағыттары сипатталады. Клиникалық бағыт психикалық даму ерекшеліктерін ескеруге негізделсе, педагогикалық бағыт тәрбиелік ықпалдың кемшіліктерін толықтыруға бағытталады. Психологиялық бағыт тұлғаның ішкі деформацияларын түзетуге бағытталса, әлеуметтік-психологиялық бағыт жасөспірімдердің әлеуметтік рөлдерді меңгеруіне және коммуникативтік дағдыларын дамытуға ықпал етеді [9]; [10]. Аталған бағыттардың өзара үйлесімді жүзеге асырылуы девиантты мінез-құлықтың алдын алуға бағытталған кешенді профилактикалық жүйені қалыптастыруға мүмкіндік береді. Бұл жүйеде білім беру ұйымдары, отбасы және әлеуметтік институттардың өзара әрекеттестігі маңызды рөл атқарады.

Заманауи білім беру жүйесінде мектеп жасөспірімдердің әлеуметтенуінің негізгі институттарының бірі болып қала береді. Мектеп тек білім беретін ұйым ғана емес, сонымен қатар тұлғаның әлеуметтік қалыптасуына, құндылықтық бағдарларының қалыптасуына және мінез-құлық мәдениетінің дамуына ықпал ететін маңызды тәрбиелік орта болып табылады. Сондықтан девиантты мінез-құлықтың алдын алу бойынша әлеуметтік-педагогикалық жұмыстың негізгі мақсаттары ретінде жасөспірімдердің нормативтік мінез-құлыққа бағытталған құндылықтық мотивациясын қалыптастыру, олардың әлеуметтік-құқықтық құзыреттілігін дамыту және әлеуметтік байланыстарын нығайту қарастырылады [13]; [14]; [15]. Сонымен қатар мұндай жұмыс жасөспірімдердің әлеуметтік жауапкершілігін арттыруға,

олардың қоғамдағы өз орнын саналы түрде түсінуіне және әлеуметтік белсенділігін дамытуға бағытталуы тиіс.

Әлеуметтік-педагогикалық жұмысты ұйымдастырудың әдіснамалық негіздері гуманистік педагогика қағидаттарына сүйенеді. Бұл тұрғыда педагог пен оқушы арасындағы өзара әрекеттестіктің гуманизациясы, тұлғалық-бағдарланған тәсіл, диалог пен ынтымақтастық, сенімге негізделген қарым-қатынас және жасөспірімнің субъектілік позициясын дамыту маңызды болып табылады [16]; [14]. Сонымен қатар профилактикалық жұмыстың жүйелілігі мен сабақтастығын қамтамасыз ету, оның нәтижелерін тұрақты мониторинг арқылы бағалау қажеттілігі де атап көрсетіледі [17]. Мұндай әдіснамалық негіздерге сүйенген әлеуметтік-педагогикалық жұмыс жасөспірімдердің тұлғалық әлеуетін ашуға, олардың әлеуметтік бейімделуін қолдауға және қоғам нормаларын саналы түрде қабылдауына ықпал етеді.

Осыған байланысты заманауи мектеп жағдайында девиантты мінез-құлықтың алдын алу мен түзету жұмыстары кешенді сипатта ұйымдастырылуы тиіс. Бұл жұмыс педагогтар, психологтар, әлеуметтік педагогтар, ата-аналар және басқа да әлеуметтік институттардың өзара ынтымақтастығына негізделген жағдайда ғана тиімді жүзеге асады. Мұндай интеграциялық тәсіл жасөспірімдердің тұлғалық дамуына қолайлы әлеуметтік-педагогикалық орта қалыптастыруға және олардың девиантты мінез-құлқының алдын алуға мүмкіндік береді.

Ғылыми зерттеулерде мектептегі әлеуметтік-педагогикалық жұмысты ұйымдастырудың әртүрлі модельдері ұсынылады. Солардың бірі – мектептің психологиялық қызметі, әлеуметтік педагог, педагогикалық ұжым және ата-аналар қауымдастығы арасындағы өзара әрекетке негізделген интеграциялық модель. Бұл модель психодиагностика жүргізуді, тәуекел топтарын анықтауды және жеке сүйемелдеу бағдарламаларын әзірлеуді қамтиды [13]; [17]. Интеграциялық модельдің негізгі ерекшелігі – білім беру ұйымындағы әртүрлі мамандардың қызметін үйлестіру арқылы жасөспірімдердің әлеуметтік және психологиялық мәселелерін кешенді түрде шешуге бағытталуы. Мұндай модельді жүзеге асыру барысында педагогикалық ұжым, психологтар мен әлеуметтік педагогтар жасөспірімдердің тұлғалық даму ерекшеліктерін ескеріп, профилактикалық және түзету жұмыстарының біртұтас жүйесін қалыптастырады. Сонымен қатар ата-аналар қауымдастығымен жүйелі өзара әрекеттестікті ұйымдастыру жасөспірімдердің әлеуметтік бейімделуін қолдауға және олардың мінез-құлқындағы ауытқулардың алдын алуға ықпал етеді.

Практикалық тұрғыдан алғанда әлеуметтік-педагогикалық жұмыста әлеуметтік-психологиялық тренингтер, ойын технологиялары, спорттық-сауықтыру іс-шаралары, агрессивті мінез-құлықтың алдын алуға бағытталған кешенді бағдарламалар және мектеп пен қоғам арасындағы серіктестік негізіндегі тәрбиелік жобалар тиімді құралдар ретінде қарастырылады [9]; [18]; [15]. Аталған технологиялар жасөспірімдердің коммуникативтік дағдыларын дамытуға, олардың өзін-өзі бағалау деңгейін қалыптастыруға және әлеуметтік нормаларды саналы түрде қабылдауына ықпал етеді. Сонымен қатар мұндай жұмыс түрлері жасөспірімдердің эмоционалдық тұрақтылығын арттыруға, әлеуметтік белсенділігін дамытуға және олардың қоғамдағы әлеуметтік рөлдерін тиімді меңгеруіне мүмкіндік береді.

Әлеуметтік-педагогикалық жұмыстың нәтижелілігі педагогтардың кәсіби даярлық деңгейімен тығыз байланысты. Зерттеулер педагогтардың девиантты мінез-құлықты диагностикалау, алдын алу және түзету әдістерін меңгеруі, сондай-ақ эмпатиялық және рефлексивтік кәсіби позицияны ұстануы маңызды екенін көрсетеді [13]; [11]; [16]. Педагогтардың кәсіби құзыреттілігі тек теориялық біліммен шектелмей, жасөспірімдердің тұлғалық ерекшеліктерін түсіну, олармен тиімді қарым-қатынас орнату және олардың әлеуметтік бейімделуіне қолайлы жағдай жасау қабілетін де қамтиды. Осыған байланысты білім беру жүйесінде педагогтардың кәсіби біліктілігін арттыру, профилактикалық жұмыстың заманауи әдістерін меңгеру және әлеуметтік-педагогикалық сүйемелдеу тәжірибесін жетілдіру маңызды бағыттардың бірі болып табылады.

Сонымен қатар білім беру ұйымдарында ғылыми-әдістемелік қолдау жүйесін дамыту,

педагогикалық тәжірибеде тиімді профилактикалық бағдарламаларды енгізу және олардың нәтижелілігін жүйелі түрде бағалау қажеттілігі де атап көрсетіледі. Мұндай шаралар мектептің тәрбиелік әлеуетін күшейтуге, жасөспірімдердің әлеуметтік бейімделуін қамтамасыз етуге және олардың девиантты мінез-құлқының алдын алуға бағытталған әлеуметтік-педагогикалық жұмыстың тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

Қорытынды

Жүргізілген теориялық талдау девиантты мінез-құлықты жасөспірімдермен әлеуметтік-педагогикалық жұмысты ұйымдастыру мәселесінің күрделі және көпқырлы екенін көрсетеді. Девиантты мінез-құлықтың қалыптасуына әлеуметтік, психологиялық және педагогикалық факторлардың кешені әсер етеді, сондықтан оның алдын алу және түзету жұмыстары да жүйелі және кешенді сипатта болуы тиіс. Девиантты мінез-құлықты зерттеу нәтижелері жасөспірім тұлғасының дамуы әлеуметтік ортаның ықпалымен, тәрбиелік әсерлермен және жеке психологиялық ерекшеліктерімен тығыз байланысты екенін дәлелдейді. Осыған байланысты білім беру жүйесінде девиантты мінез-құлықтың алдын алуға бағытталған әлеуметтік-педагогикалық жұмысты ұйымдастыру ғылыми негізделген және мақсатты түрде жүзеге асырылуы қажет.

Заманауи мектеп жағдайында әлеуметтік-педагогикалық жұмысты ұйымдастыру тұлғалық-бағдарланған, гуманистік және жүйелік тәсілдерге негізделуі қажет. Мұндай тәсілдер жасөспірімдердің жеке ерекшеліктерін ескеруге, олардың әлеуметтік белсенділігін арттыруға және тұлғалық дамуына қолайлы жағдай жасауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар тиімді әлеуметтік-педагогикалық жұмыс мектеп, отбасы және қоғам арасындағы өзара ынтымақтастықты нығайтуға, жасөспірімдердің әлеуметтік бейімделуін қолдауға және олардың тұлғалық ресурстарын дамытуға бағытталуы тиіс. Бұл үдерісте педагогтар, психологтар, әлеуметтік педагогтар және ата-аналар арасындағы үйлесімді өзара әрекеттестік ерекше маңызға ие.

Сонымен қатар ғылыми әдебиеттерде профилактикалық бағдарламалардың фрагментарлығы, әдіснамалық негіздердің әркелкі түсіндірілуі және олардың тиімділігін бағалаудың бірыңғай критерийлерінің жеткіліксіздігі сияқты мәселелер сақталып отыр. Мұндай жағдай девиантты мінез-құлықтың алдын алу және түзету жұмыстарының тиімділігін төмендетуі мүмкін. Сондықтан білім беру ұйымдарында жүзеге асырылатын әлеуметтік-педагогикалық жұмыстардың мазмұнын ғылыми негізде жүйелеу, олардың нәтижелілігін бағалаудың нақты көрсеткіштерін анықтау және профилактикалық бағдарламалардың тиімді модельдерін әзірлеу маңызды ғылыми және практикалық міндеттердің бірі болып табылады.

Осылайша, заманауи мектеп жағдайында девиантты мінез-құлықты жасөспірімдермен әлеуметтік-педагогикалық жұмысты тиімді ұйымдастыру білім беру жүйесінің тәрбиелік әлеуетін арттыруға, жасөспірімдердің әлеуметтік бейімделуін қамтамасыз етуге және олардың тұлғалық дамуына қолайлы жағдай жасауға ықпал етеді. Мұндай жұмыстарды ғылыми негізде ұйымдастыру қоғамдағы әлеуметтік тұрақтылықты сақтауға, жас ұрпақтың жауапты азаматтық позициясын қалыптастыруға және тұлғаның үйлесімді дамуына маңызды үлес қосады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ДЕРЕККӨЗДЕР ТІЗІМІ:

1. Gogiberidze G., Skrynnik O. Prevention of deviant behavior among adolescents in the educational environment // Education and Science. – 2020. – № 22(4). – P. 112-130.
2. Gorkovaya I. A. Prevention of deviant behavior of adolescents in the educational environment // Psychological Science and Education. – 2020. – Vol. 25. – P. 45-56.
3. Lopukha T. L., Lopukha A. D. Social and pedagogical prevention of deviant behavior of adolescents // Pedagogical Education in Russia. – 2020. – № 6. – P. 90-98.
4. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. – Астана, 2007. – 35 б.
5. Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы: Қазақстан Республикасының

- Заңы. – Астана, 2002. – 77 б.
6. Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың профилактикасы және балалардың қадағалаусыз және панасыз қалуының алдын алу туралы : Қазақстан Республикасының Заңы. – Астана, 2004. – 4 б.
 7. Қазақстан Республикасының 2029 жылға дейінгі ұлттық даму жоспары : Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы. – Астана, 2024. – 110 б.
 8. UNICEF. The State of the World's Children 2021: On My Mind – Promoting, protecting and caring for children's mental health. – New York : UNICEF, 2021.
 9. Makhrina E. A., Dzheredzha V. V. Prevention of aggressive behavior in adolescents in the educational environment // Psychological Science and Education. – 2021. – Vol. 26. – P. 88-97.
 10. Шахов В., Шахов В., Ковзун Д. Дослідження соціально-психологічних передумов виникнення девіантної поведінки в осіб підліткового віку // Scientific Issues of Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University. Section: Pedagogics and Psychology. – 2025. – С. 86-91. – DOI: <https://doi.org/10.31652/2415-7872-2025-81-86-91>
 11. Dvoynikova E. Methodology for detecting adolescent deviations in polisocial reality: professional training of future teachers // Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. Social, Humanitarian, Medicobiological Sciences. – 2024. – Vol. 26. – № 96. – P. 12-19. – DOI: <https://doi.org/10.37313/2413-9645-2024-26-96-12-19>
 12. Filipenko E. Preventive pedagogy in the context of adolescent deviant behaviour prevention // Vestnik of the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2025. – № 2. – P. 239-247. – DOI: <https://doi.org/10.35750/2071-8284-2025-2-239-247>
 13. Dibirov M. Psycho-pedagogical conditions of formation by teacher a positive value-oriented motivation of deviant teenagers' behavior in educational organization // Pedagogical Journal. – 2018. – Vol. 12. – P. 54-58. – DOI: <https://doi.org/10.31161/1995-0659-2018-12-1-54-58>
 14. Teslenko A., Kolyvanova L. System of psychological and pedagogical support of youth work and prevention of deviant behavior of students (experience of Kazakhstan) // Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. Social, Humanitarian, Medicobiological Sciences. – 2025. – Vol. 27. – № 102. – P. 70-78. – DOI: <https://doi.org/10.37313/2413-9645-2025-27-102-70-78>
 15. Jabbarova K. Opportunities of the pedagogical quartet in the prevention of deviant behavior, taking into account the pedagogical and psychological characteristics of senior students // Pedagogical Education: Theory and Practice. – 2021. – № 16(45). – P. 93-109. – DOI: [https://doi.org/10.32405/2218-7650-2021-16\(45\)-93-109](https://doi.org/10.32405/2218-7650-2021-16(45)-93-109)
 16. Bondarenko S., Golubova V., Lyubimova L. Organization of psychological support of personality in the conditions of modern education as a theoretical and applied problem // Pedagogical Review. – 2019. – № 4. – P. 67-76. – DOI: <https://doi.org/10.23951/2307-6127-2019-4-67-76>
 17. Kuznetsova A., Egorova L., Lokhmatova I. Algorithms for providing psychological and pedagogical assistance and support to students of educational organizations in Moscow // Bulletin of Practical Psychology of Education. – 2025. – Vol. 22. – № 2. – DOI: <https://doi.org/10.17759/bppe.2025220202>
 18. Staroverova M., Kolokolnikova Z., Kolesnikova T. Social and educational remediation of deviant behavior in adolescent school students through business games // The Herzen University Conference on Psychology in Education. – 2023. – DOI: <https://doi.org/10.33910/herzenpsyconf-2023-6-67>